

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380331>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TO`G`RI TALAFFUZGA O`RGATISH

Xabilova Durdona

Toshkent shahar Shayxontohur tumani

321-sonli KTIDMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni to`g`ri talaffuzga o`rgatishning mazmuni va mohiyati, to`g`ri talaffuzga o`rgatishning asosiy bosqichlari, bolalar nutqini rivojlantirish mashg`ulotlarida to`g`ri talaffuzga o`rgatish yo`llari haqida yozilgan.*

Kalit so`zlar: *maktabgacha yosh davri, to`g`ri talaffuz, talaffuz, mazmun, mohiyat, usul, taraqqiyot.*

Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to`g`ri ifodalashi o`zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo`lishi zarur.

Har bir mamlakatning taraqqiyoti, istiqboli, farovonligi, manaviy yuksalishi, jahonning eng rivojlangan davlatlar qatoridan o`rin olishi-bilimli, yuqori intellektual salohiyatli, qalbiga va ongiga ezgu fazilatlarini mujassamlashtirgan yoshlarga bog`liq hisoblanib, har jihatdan yetuk va barkamol, Vatan taqdiri uchun sitqidildan xizmat qiladigan, fidoyi, iymonli avlodni voyaga yetkazish, oqitishni mazmunli va sifat jihatdan yuqori pogonalarga olib chiqish avvalo tarbiyachi va oqituvchi-murabbiylar zimmasiga sharafli va ayni paytda masuliyatli vazifani yuklaydi. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bolib kelgan. Buning isboti sifatida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish mumkin: "Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro-etibori avvalambor, farzandlarimizning unib, osib, ulgayib, qanday inson bolib hayotga kirib borishga bog`liqdir." 1997- yil 29- avgustda qabul qilingan "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" hamda "Talim togrisida" gi Qonuni fikrimizning yorqin dalilidir. Bunga ko`ra yoshlarni o`z fikrini mustaqil bayon qilishga o`rgatish, o`zgalar fikrini

to`g`ri anglash, fikr ifodalash imkoniyatlariga e`tibor berish, chet tilini organish va orgatish masalasiga alohida urg'u berilgan. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham maktabgacha ta`lim sohasiga ham lohida etibor berildi. Unga ko`ra, 6 yoshli bolalarning maktabga tayyorlash tizimini joriy qilish hamda maktabgacha talimga bolalarning qamrovini 60%ga oshirish kerakligini aytib otildi. Bir yarim yoshdan uch yoshgacha bo`lgan bolalarda nutqni tushunish tez rivojlanadi, lugat boyligi keskin ortadi va so`z tarkibi takomillashadi. Ular avval tovush birikmalarini, so`ngra esa oddiy iboralar, kichik sherlarni oson takrorlay oladilar. Ushbu davrda nutq nafaqat kattalar bilan, balki tengdoshlar bilan ham muloqot vositasi sifatida shakllanadi. Aynan shu davrda bolada tovush talaffuzi va tinglash qobiliyati jadal rivojlanadi. Ushbu davrdagi asosiy vazifa tinglash qobiliyatini doimiy rivojlantirish, nutq apparati azolarini mustahkamlash va rivojlantirishdan iborat. Ushbu maqsadlarga erishish uchun muayyan tovushlar guruh tanlab olinadi va bolalar tovushga taqlid qilish asosida ularni mashq qildiradilar. Asosa bu eng oddiy tovushlar guruhlaridir:

- unlilar-a, i, o.
- lab-lab undoshlari-b, m, p.
- til orqa undoshlari-k, g, x.
- lab-tish undoshlari-v, f.
- til oldi undoshlari-t, d, n.

Ikki yildan keyin asta-sekin artikulyatsiya jihatdan nisbatan murakkab bolgan til oldi undoshlar ham beriladi-xushtaksimonlar-s,z; shuvillovchilar-sh, j, ch; sonorlilar-l, r. Ammo bu degani 3 yoshdan boshlab bolalarning to`g`ri talaffuziga erishish zarur, degani emas. Bolalar ushbu tovushlarni muntazam mashq qilish natijasida asta-sekin, 5-6 yoshlarga kelib togri talaffuz qila boshlaydilar. Tovushga taqlid qilishni bolaning turli faoliyatlariga qo`shish bolalarning nafaqat turli ko`rinishdagi tovushlarni to`g`ri talaffuz qilishlarini aniqlash va mustahkamlashga yordam beradi, balki tovushlar hamda so`zlarni aniq va tushunarli qilib talaffuz etishlariga erishishda ham ko`maklashadi. Aynan bir xil tovush taqlidlarini bir necha marta qo`shib talaffuz qilish nutqiy nafasning rivojlanishiga yordam beradi. To`g`ri talaffuzga o`rgatishning asosiy bosqichlari. To`g`ri talaffuzga erishish yo`li 3 bosqichni o`z ichiga oladi:

- 1-bosqich: Ayrim tovushlar talaffuzini rivojlantirish.
- 2-bosqich: Ayrim so`zlar talaffuzini shakllantirish.
- 3-bosqich: Namunaviy gaplar talaffuzini shakllantirish.

1-bosqich-ayrim tovushlar talaffuzini shakllantirish- bu qattiq va yumshoq, jarangli va jarangsiz undoshlar talaffuzi ustida ishlashni ko`zda tutadi. B-lab undoshi, portlovchi, jarangli undoshdir. So`zning oxirida, boshida va o`rtasida kelishi mumkin. boshida kelsa-

B..., oxirida kelsa-...B, ortasida kelsa ...b..., b-v kabi aytiladi. Masalan, aroba-arava, kabob-kavob.

P –lab undoshi, portlovchi jarangsiz undosh tovush. P..., ...p...,...p, b va f undosh tovushlari ornida talaffuz qilinadi, fabrika-pabrika, kelib-kelip. D-til oldi, portlovchi, jarangli undosh tovushdir. D..., ...d..., ...d, t undosh tovushi qilib talaffuz qilish mumkin. Masalan, otdi-otti, ketdi-ketti shaklida. S – til oldi, sirgaluvchi, jarangsiz undosh tovush. Sozning boshida, oxirida, o`rtasida kelishi mumkin. U o`zining jarangli jufti – z tarzida talaffuz qilinish hollari kuzatiladi. Masalan, soatsoz.

2-bosqich-ayrim so`zlar talaffuzini shakllantirish-bu leksikani to`g`ri talaffuz qilish, urgu berish, sozda urgu bog`inini ajratishdan iboratdir. Leksik jihatdan: “Koklam keldi” biri faslning nomini, 2-si harakatni anglatadi.“Kul” so`zining biri-harakatni anglatasa, ikkinchisi esa narsa manosini anglatadi. “Ot” sozining ham bir manosi-harakat manosida, ikkinchi manosi esa ot maysa manosini anglatadi. Urg`u so`zning oxirgi bog`iniga tushib, so`zdagi bog`inning boshqalariga nisbatan kuchliroq talaffuz qilishni bildiradi: tikuvchi, ti-kuv-chi. Sandiq, san-diq shu boshqalar.

3-bosqich- namunaviy gaplar talaffuzini shakllantirish- bu o`zgacha gap ohanglari ustida maxsus ishlashni ko`zda tutadi. Masalan, chumchuq-kichkina qushcha. Bizning bog`chamiz-sevimli makon. Onajonim-mehribonim. Agarda 3 yoshli bolalar-s, z, sh, ch, r, l kabi tovushlarni yetarli darajada yaxshi talaffuz qila olmasa, darhol ularni mashq qilishga kirishish kerak emas, chunki bu bolalarning ularni notog`ri talaffuz qilishga odatlanib qolishlariga olib kelishi mumkin.

5 yoshdan 7 yoshgacha bolgan davrda tovushlarni to`g`ri talaffuz qilishni shakllantirish bolalar tomonidan ko`pincha aralashtirib talaffuz qilinadigan tovushlarni tabaqalashtirish ishlari bilan bogliq holda amalga oshirish mumkin. bunda asosan jarangli va jarangsiz tovushlarni, v-f, z-s, j-sh, b-p, d-t, g-k, shuningdek, l va r tovushlarining talaffuziga etibor berish darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Edited by N.F. McGinn and E.H.Epstein Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization Frankfurt am Main; Berlin; Nev York; Lang, 1999
2. R.M.Qodirova. O`zbekiston bolalar bog`chalari va maktablarida bolalarga 5-6 yoshdan boshlab rus tilida dialogik nutqni o`rgatish. T., “O`qituvchi”1993.
3. F.R.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi rusiyabon bolalarni o'zbekcha so'zlashishga o'rgatish. T., “O'qituvchi” 1993

4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog'och, 1998.